

Дані про авторів

Паламарчук Оксана Миколаївна,

к. е. н., доцент, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3267-0917>

Скрипник Роман Євгенович,

аспірант, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-8255-3839>

Data about the authors

Oksana Palamarchuk,

candidate of economic sciences, associate professor
Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav

Roman Skripnik,

postgraduate student of the Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav

УДК: 330.101.542:65.012.8

ЗАМАНОВ В. Л.
ПОДКОПАЄВ О. М.
СОЛОВІЙ С. Б.

Концептуальні напрями забезпечення економічної безпеки готельно–ресторанного бізнесу в сучасних умовах

Предметом дослідження є теоретичні та методологічні аспекти забезпечення економічної безпеки готельно–ресторанного бізнесу в сучасних умовах.

Метою дослідження є визначення концептуальних напрямів забезпечення економічної безпеки готельно–ресторанного бізнесу в сучасних умовах.

Методи дослідження. У дослідженні застосовано сукупність наукових методів і підходів, описовий, аналітичний, узагальнення, логіки, системний, що дозволило забезпечити концептуальну єдність дослідження.

Результати роботи. У статті обґрунтовано концептуальні напрями забезпечення економічної безпеки готельно–ресторанного бізнесу в сучасних умовах.

Галузь застосування результатів. Сфера розвитку бізнес – структур в готельно–ресторанній галузі.

Висновки. Основні підсумки та його методологічні результати можна звести до наступного формулювання: на основі проведеного дослідження запропоновано та обґрунтовано концептуальні напрями забезпечення економічної безпеки готельно–ресторанного бізнесу в сучасних умовах.

Ключові слова: економічна безпека, забезпечення, бізнес – структури, концептуальні напрями, готельно–ресторанний бізнес.

ZAMANOV V. L.
PODKOPAIEV O. M.
SOLOVIY S. B.

Conceptual directions of ensuring the economic security of the hotel and restaurant business in modern conditions

The subject of the study is the theoretical and methodological aspects of ensuring the economic security of the hotel and restaurant business in modern conditions.

The purpose of the study is to determine the conceptual directions of ensuring the economic security of the hotel and restaurant business in modern conditions.

Research methods. The research used a set of scientific methods and approaches, descriptive, analytical, generalization, logic, systematic, which allowed to ensure the conceptual unity of the research.

Results of work. The article substantiates the conceptual directions of ensuring the economic security of the hotel and restaurant business in modern conditions.

Field of application of results. The sphere of development of business structures in the hotel and restaurant industry.

Conclusions. *The main conclusions and its methodological results can be reduced to the following formulation: on the basis of the conducted research, conceptual directions for ensuring the economic security of the hotel and restaurant business in modern conditions are proposed and substantiated.*

Key words: *economic security, security, business structures, conceptual directions, hotel and restaurant business.*

Постановка проблеми. Одним з найбільш важливих завдань, що стоять перед суб'єктами господарювання підприємництва, є забезпечення економічного розвитку та економічної безпеки. Сучасні реалії вітчизняної економіки характеризуються дестабілізацією абсолютно всіх її сфер. В першу чергу за рахунок пандемії та глобальної економічної кризи, каталізатором якої і стали наслідки від епідемії коронавірусної хвороби. Україна, як країна, що знаходиться в центрі Європи, не є винятком [1]. Окрім цього вітчизняні підприємницькі структури зазнали дисбалансу в своїй діяльності внаслідок російської агресії та ведення війни.

Серед підприємницьких структур в таких складних економічних умовах опинились і вітчизняні заклади готельно-ресторанного бізнесу. Вітчизняний готельно-ресторанний сектор є одним із тих, хто виживає у ці складні економічні часи. Тому поняття економічної безпеки набуває особливого значення. Адже турбулентне зовнішнє та внутрішнє середовище, існуючі загрози та ризики, а також поява нових загроз, які можуть вплинути на стабільність підприємств, змушують підприємства шукати більш ефективні інструменти та механізми підвищення власної безпеки.

Регулярний моніторинг рівня економічної безпеки дозволяє підприємствам запобігати зарозам та виявляти проблемні зони, що дає змогу аналізувати ефективність своєї діяльності та розробляти превентивні заходи для підтримання стабільного функціонування. Однак особливістю вітчизняного готельно-ресторанного сектору та закладів готельно-ресторанного бізнесу є те, що бізнес-рішення приймаються вже після того, як загрози та небезпечні ситуації сталися, а не для їх попередження. Тому виникає необхідність більш глибокого дослідження економічної безпеки та окреслення концептуальних напрямів її забезпечення для готельно-ресторанного бізнесу та його закладів в умовах сьогодення.

Система економічної безпеки готельно-ресторанного бізнесу в сучасних умовах представлена сукупністю функцій, інструментів та концепту-

альних орієнтирів, покликаних створити безпечне середовище функціонування таких структур та забезпечити максимально безпечний розвиток, що дасть можливість одержання максимальну прибутковості у довгостроковій перспективі.

При цьому однією з головних особливостей цієї системи є її гнучкість та адаптивність, що слугує невід'ємною частиною будь-якого управління безпекою. Враховуючи динамічність економічного середовища, в якому перебувають сучасні бізнес-структури, ці якості стають об'єктом управлінської уваги в контексті забезпечення економічної безпеки, особливо в частині врахування впливу та масштабів потенційних наслідків відповідних динамічних процесів на стан різних функціональних складових діяльності таких суб'єктів господарювання [2].

Це особливо важливо для тих бізнес-структур, які мають проблеми з рекламуванням (продажем) послуг, які вони надають, і не мають можливості їх рекламувати та просувати [3]. Необхідність забезпечення економічної ефективності та економічного розвитку бізнес-структури полягає в удосконаленні методів управління маркетингом та використанні маркетингових прийомів для забезпечення конкурентоспроможності пропонуванних послуг. Це стає особливо важливим і актуальним в умовах інтеграції до ЄС.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню формування економічної безпеки підприємств присвячені праці як вітчизняних та зарубіжних вчених.

Особливе теоретичне та практичне значення відповідних наукових напрацювань представляють роботи таких вчених: Б.М. Андрушків, З.С. Варналія, О.В. Васильєва, С.В. Васильчак, Н.Ю. Гічкова, Я.А. Жаліло, З.Б. Живко, А.О. Захарова, С.Н. Іляшенко, Г.В. Козаченко, Л.Я. Малюти, І.І. Нагорної, Є.А. Олейнікова, В.П. Пономарьова, М.В. Суботи, Б.О. Язлюк та інших. Проте, враховуючи наявність потужних трансформаційних змін у особливостях побудови та організації управління безпекових систем бізнес-структур, викликаних економічними та політичними процесами,

більш ґрунтовного розгляду потребує вплив відповідних тенденцій на особливості забезпечення економічної безпеки закладів готельно-ресторанного бізнесу в сучасних умовах. Адже, певні питання формування та забезпечення економічної безпеки та на її основі економічного розвитку бізнес-структур готельно-ресторанної сфери в умовах інтеграції до ЄС залишаються далекими від вирішення, що робить актуальним потребу подальших досліджень цієї сфери.

Метою статті є дослідження щодо формування концептуальних напрямів забезпечення економічної безпеки закладів готельно-ресторанного бізнесу в сучасних умовах.

Вклад основного матеріалу. Забезпечення сталого економічного зростання на основі мобілізації та ефективного використання всіх ресурсів і засобів в умовах ринкової трансформації вітчизняної економіки є одним з основних факторів, що нівелюють позитивні економічні тенденції в країні в умовах інтеграції. Серед найважливіших шляхів зміцнення економіки та ефективного використання потенційних ресурсів регіонального розвитку особливе місце займає забезпечення економічної безпеки підприємницької структури готельно-ресторанного господарства в сучасних умовах [4].

Бізнес-структури готельно-ресторанної сфери є невід'ємною складовою механізму конкуренції, який надає гнучкості ринковій економіці, вирішує проблеми зайнятості населення, акумулює виробничі та фінансові ресурси і обслуговує ринок. Важливість підприємницької діяльності полягає насамперед у тому, що вона є фактором економічного розвитку бізнес-структури в готельно-ресторанному секторі:

- по-перше, вона сприяє структурним змінам в економічній системі;
- по-друге, сприяє регіональному та ефективному використанню матеріальних і нематеріальних інвестиційних ресурсів;
- по-третє, забезпечує відповідні стимули для зайнятості трудових ресурсів та продуктивної праці;
- по-четверте, сприяє створенню умов для розвитку інновацій, ініціативи, творчості та інтелектуальної індивідуальності людських ресурсів;;
- по-п'яте, виступає своєрідним каталізатором соціально-економічного розвитку країни та її інтеграції в ЄС шляхом створення сприятливого середовища для здорової конкуренції [3].

Загальновідомо, що економічний розвиток бізнес-структур готельно-ресторанної сфери в умовах ринкової економіки є важливим фактором, що впливає на темпи економічного зростання, склад і розмір валового національного продукту країни [4].

Завдяки невеликим масштабам господарської діяльності більшості закладів готельно-ресторанного бізнесу (малий та середній бізнес), такі організації демонструють гнучкість і високу здатність швидко реагувати на економічну ситуацію в країні та швидко адаптуватися до нових ситуацій, запитів споживачів, тобто реальних потреб ринку.

Розвиток готельно-ресторанного сектору можливий лише за умови гнучкості бізнес-структури, здатної адекватно реагувати та сприймати мінливі потреби споживачів. Однак постійні зміни у світовій економіці, зростання добробуту населення та спрощення вимог до міжнародних подорожей створюють значні загрози економічній безпеці вітчизняного готельно-ресторанного господарства.

Технологічний розвиток призвів до появи нових ідей в контексті обслуговування в секторах тимчасового розміщення та харчування. Так, з'явилися нові системи доставки, електронне бронювання та оренда квартир з різними варіантами обслуговування. Швидкість змін у сучасному зовнішньому середовищі є як джерелом загрози для виживання компаній, так і джерелом збільшення доходів від їхньої господарської діяльності [5].

Спочатку визначимо сутність економічної безпеки підприємницьких структур. Проаналізуємо основні підходи до визначення поняття «економічна безпека підприємства» та виділимо основні ознаки, сформульовані автором у його визначенні. На думку О.М. Головка «економічна безпека підприємств готельно-ресторанного господарства – це стан захищеності життєво важливих інтересів закладів від внутрішніх і зовнішніх загроз (джерел небезпеки), створений керівництвом і персоналом готелю, шляхом реалізації системи заходів правового, економічного, організаційного, інженерно-технічного та соціально-психологічного характеру» [6].

За визначенням Р. М. Дацьківа, економічна безпека – це стан економічного розвитку, який гарантує гармонійний розвиток підприємства, ефективне використання можливостей та усунення загроз зовнішнього середовища [7].

А. Штангрет визначає економічну безпеку підприємства як стан суб'єкта господарювання, за якого забезпечується найбільш ефективно використання ресурсів підприємства для пом'якшення, запобігання та захисту від існуючих небезпек і загроз або непередбачуваних ситуацій, що забезпечує досягнення цілей бізнесу, особливо в умовах конкуренції та підприємницьких ризиків [8].

Економічна безпека у сфері готельно-ресторанного бізнесу є комплексною категорією і являє собою сукупність характеристик, які дають змогу підприємствам готельно-ресторанного бізнесу здійснювати свою діяльність та залишатися економічно невразливими до впливу несприятливих зовнішніх і внутрішніх чинників на макро-, мезо- та мікрорівнях [9].

Отже, авторами було проведено низку наукових досліджень, присвячених вивченню змісту поняття «економічна безпека підприємств». Всі ці дослідники розглядають «економічну безпеку підприємств» з різних сторін: комплекс заходів, складові підприємства, стан розвитку підприємства, забезпеченість ресурсами та стан захищеності підприємства. Це свідчить про те, що економічна безпека підприємств є дуже актуальною і залишатиметься актуальною в майбутньому, але доповнюватиметься новим змістом та підходами до трактування.

Основними цілями системи економічної безпеки є забезпечення стабільного функціонування підприємств та запобігання або усунення існуючих і прихованих загроз. Процес управління системою економічної безпеки складається з низки взаємопов'язаних дій, що здійснюються керівництвом бізнес-структури для забезпечення її оптимального та ефективного функціонування. Цей процес повинен здійснюватися на всіх рівнях управління. Іншими словами, він пронизує всю існуючу організаційну структуру підприємства. Особливістю цього процесу є те, що він є цілісним і не змінюється при належному налагодженні системи економічної безпеки. Слід зазначити, що ця система складається з різних компонентів залежно від сфери діяльності підприємства [10].

Однак слід зазначити, що питання ризиків та загроз економічній безпеці підприємств готельно-ресторанного господарства ще недостатньо вивчене.

Хоча неможливо передбачити, коли настане наступна криза, керівники підприємств готель-

но-ресторанного господарства повинні створити поведінкову модель [11] для своїх організацій та працівників, яка б могла протидіяти поточним і можливим майбутнім ризикам і загрозам, використовувати інноваційні рішення в процесі управління бізнес-структурою, зосередитися на забезпеченні безпечного перебування гостей та працівників у межах організації.

Застосування такої моделі поведінки сьогодні забезпечить безпечний розвиток бізнес-структури в майбутньому.

Проблема визначення основних ризиків та загроз економічній безпеці підприємств сфери тимчасового розміщування та організації харчування є складною та багатогранною, оскільки вони походять як із зовнішнього, так і з внутрішнього середовища (рис. 1).

Згідно з рисунком 1, зовнішнє середовище підприємств сфери гостинності створює значні ризики та загрози економічній безпеці, серед яких тероризм усіх видів і форм, біологічні загрози, репутаційні ризики, стихійні лиха та інші форс-мажорні обставини. Внутрішнє середовище також є джерелом ризиків і загроз, таких як майнові ризики, інфекційні захворювання, харчові отруєння, ризики, пов'язані з використанням приміщень, та ризики, пов'язані з поводженням з конфіденційними даними.

Усі ризики та загрози взаємопов'язані і не можуть існувати ізольовано. До прикладу репутаційні ризики є частиною зовнішнього середовища компанії, але допущення харчових отруєнь або поширення інфекційних захворювань, безсумнівно, вплине на репутацію компанії.

Кожен співробітник готельного чи ресторанного підприємства також може бути джерелом ризику або загрозою економічній безпеці компанії [5]. Мінімізація ризиків у кадрових питаннях здійснюється відповідно до політики надання рівних можливостей кожному співробітнику. Працівників заохочують вносити пропозиції щодо інновацій, процедур економії коштів та інших позитивних ідей, пов'язаних з індустрією гостинності, якими можна вільно ділитися [12].

Практика забезпечення економічної безпеки підприємствах готельно-ресторанного господарства пов'язана з результатами їх діяльності. Зокрема, наявність сформованої політики економічної безпеки, частий перегляд встановленої політики, залучення працівників до розробки та

Рисунок 1. Ключові ризики та загрози економічній безпеці підприємства готельно-ресторанної сфери

впровадження політики, навчання працівників та систематичний моніторинг ризиків і загроз економічній безпеці сприятимуть підвищенню ефективності роботи таких підприємств.

Для того, щоб система економічної безпеки була ефективною, вона повинна відповідати певним науковим принципам:

1) принцип безперервності (постійний моніторинг змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі);

2) Принцип стратегічності (забезпечення реалізації головних інтересів підприємства);

3) Принцип простоти (має бути зрозумілою для керівництва та персоналу);

4) Принцип централізації (має бути гарантована функціональна незалежність процесів забезпечення безпеки в межах окремої компанії);

5) Принцип керованості (конкретні адміністративні та організаційні заходи);

6) Принцип універсальності (має бути доступною для більшості підприємств) [13].

У сучасних умовах діяльність закладів готельно-ресторанного бізнесу формується під впливом різноманітних факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, які можуть мати позитивний

або негативний вплив на їх функціонування. Тому різні явища можуть бути причиною виникнення загроз, ризиків та небезпек. Оцінювати їх доцільно відповідно до структурних елементів економічної безпеки підприємства (рис. 2).

Розглянемо детальніше, яким чином кожен з вищезазначених елементів впливає на діяльність закладів готельно-ресторанного бізнесу. На нашу думку, одним з основних елементів економічної безпеки є інформація. В умовах стрімкого розвитку інформаційних, інтелектуальних та цифрових процесів в економіці особливого значення набуває захист внутрішньої інформації, комерційної таємниці та досягнення необхідного рівня інформаційного забезпечення всіх відділів та підрозділів бізнес-структур готельно-ресторанного господарства. Основними показниками рівня цієї складової економічної безпеки є повнота і точність процесу прийняття управлінських рішень, а також відсутність або мінімізація суперечливої інформації, що використовується в процесі їх прийняття. Сучасні корпоративні системи інформаційної безпеки покликані захищати конфіденційну інформацію від несанкціонованого доступу, запобігати зловмисним або випадковим

Рисунок 2. Структура економічної безпеки закладів готельно-ресторанного бізнесу

змінам (управління цілісністю) та забезпечувати необхідний рівень доступу [14].

Техніко-технологічна складова полягає у забезпеченні технологічної автономії та досягненні високої конкурентоспроможності технологічного потенціалу закладів готельно-ресторанної сфери. Основними негативними наслідками є порушення технологічної дисципліни, дії, спрямовані на підрив технологічного потенціалу закладів, технологічна застарілість та недостатній розвиток нових технологій. Техніко-технологічна складова економічної безпеки бізнес-структур спрямована на створення та використання технологічної інфраструктури, обладнання, основних засобів, технологій та бізнес-процесів, які посилюють конкурентоспроможність закладів та підвищують ефективність використання наявних ресурсів [15].

Людська та інтелектуальна складова є одним з основних джерел небезпеки та ризику для бізнес-структур. Згідно з нещодавнім дослідженням, понад 40 відсотків підприємств втрачають до 7 відсотків своїх доходів через крадіжки. З іншого боку, лише 20% спроб зламати мережі та отримати несанкціонований доступ до комп'ютерної інформації походять із зовнішніх джерел, а решта 80% – від посадових осіб компанії. В американських

компаніях 95% втрат пов'язані з особистим втручанням посадових осіб компанії, і лише 5% – з діями клієнтів або інших осіб. Згідно зі статистикою Європейського Союзу, приблизно 58% відомих випадків шахрайства та зловживань вчиняються працівниками, 30% – менеджерами і 12% – вищим керівництвом або власниками [16].

Основними негативними наслідками для людської та інтелектуальної складових є міграція та плінність кадрів, фізичне старіння персоналу та старіння знань і навичок, зниження винахідницької та інноваційної активності. Основними заходами підвищення ефективності цього структурного елементу економічної безпеки є забезпечення високого рівня кваліфікації персоналу через відповідні заходи (курси підвищення кваліфікації, навчальні семінари тощо) та підвищення його інтелектуального потенціалу (створення систем мотивації працівників до раціоналізаторської та інноваційної діяльності, аутсорсинг, залучення персоналу, співпраця з провідними фахівцями галузі на позаштатній основі).

Фінансовий структурний елемент в економічній безпеці бізнес-структур є одним з ключових напрямків її діяльності. Від того, наскільки раціонально підприємство використовує власні опе-

раційні ресурси, залежить, в кінцевому рахунку, ефективність його роботи в цілому і всіх його структурних елементів. Фінансова складова тісно пов'язана з усіма вищезазначеними структурними елементами економічної безпеки. Основними індикаторами послаблення фінансової підсистеми економічної безпеки закладів готельно–ресторанного господарства є зниження ліквідності, зростання кредиторської та дебіторської заборгованості, зниження фінансової стійкості та незалежності. Система оцінки та аналізу економічної безпеки включає сукупність узгоджених, взаємопов'язаних блоків, етапів діяльності, систематизованих і адаптованих до цих завдань (орієнтованих) прийомів, методів і моделей, що забезпечує виявлення, оцінку та прийнятний вплив економічних ризиків з мінімальними втратами ресурсів підприємства, зниження їх до прийняттого рівня [17].

Щодо організаційно–управлінської складової економічної безпеки, то варто зазначити, що її роль є досить недооціненою серед топ–менеджменту закладів готельно–ресторанного господарства країни. Більшість управлінських рішень, пов'язаних з управлінням закладами готельно–ресторанного господарства, типом організаційної структури та формуванням організаційної культури, приймаються досить розрізнено, без чіткого системного підходу. У той же час, організаційно–управлінські елементи є визначальними умовами впровадження та реалізації цілей закладів готельно–ресторанного господарства та забезпечення ефективного функціонування всіх аспектів їх економічної безпеки.

Силова підсистема економічної безпеки насамперед пов'язана з ефективною організацією безпеки працівників, їх капіталу, майна та бізнес–інтересів. Основною негативною дією є фізичний та моральний вплив на певних осіб (керівників, провідних спеціалістів підприємств). Основна мета таких дій – завдати шкоди їхньому здоров'ю (фізичному та психологічному), а також створити загрозу іміджу та стабільному функціонуванню компанії. В результаті таких дій можуть бути негативні наслідки, що завдають шкоди майну суб'єкта господарювання, знецінюють його активи та призводять до втрати ним економічної незалежності. Реалізація важливих інтересів закладів готельно–ресторанного господарства забезпечується використанням їхніми працівниками засобів і пред–

метів праці, які повинні бути надійно захищені від існуючих і потенційних загроз [18].

Світові тенденції економічного розвитку формують новий напрям до зростання значення національних закладів готельно–ресторанної сфери. Процес євроінтеграції спонукає як держави, так і підприємства орієнтуватися не тільки на виробництво та задоволення власних потреб, а й на мінімізацію негативного впливу результатів виробничо–господарської діяльності на навколишнє середовище, зменшення викидів та ін. Тому важливо забезпечити врахування екологічних чинників в економічному розвитку закладів готельно–ресторанної сфери. Адже, роль екологічних чинників в економічній безпеці підприємств значно зросла. Індикаторами низького рівня екологічних чинників є загрози здоров'ю працівників, зниження конкурентоспроможності підприємств та їхніх послуг, високі екологічні штрафи та платежі.

Для забезпечення належного рівня екологічної безпеки в Україні необхідно створити відповідні механізми на національному рівні для запобігання та контролю негативних процесів у навколишньому середовищі та стимулювання організацій до здійснення своєї діяльності відповідно до екологічних принципів [19].

Політико–правова складова економічної безпеки готелів та ресторанів полягає у якісному правовому захисті всіх аспектів їх діяльності. Безумовно, основою цього структурного елементу є зовнішнє середовище, в якому функціонує підприємство на рівні політичної ситуації, правового забезпечення та законодавчої бази країни. При цьому підприємства адаптуються до існуючих умов і створюють власні умови відповідно до національної правової бази. Основними загрозами, що впливають з політико–правових аспектів безпеки, є недостатній правовий захист інтересів закладів готельно–ресторанної сфери, порушення законних прав операторів та їх працівників, навмисне або необережне розголошення комерційно важливої конфіденційної інформації та порушення патентного і авторського законодавства. Для ефективного забезпечення політико–правових елементів економічної безпеки та належного правового супроводу діяльності підприємства (запобігання фінансовим та іншим втратам) необхідно, щоб юридичний відділ підприємства складався з висококваліфікованих

працівників, було забезпечено належне фінансування цієї служби, керівництво компанії розуміло важливість правового супроводу всіх аспектів діяльності компанії [20].

Висновки

Економічну безпеку сучасного готельно-ресторанного підприємства слід розглядати як систему взаємодії її основних структурних елементів. Тому підтримка лише окремих складових не забезпечить достатнього рівня економічної безпеки бізнесу. Необхідний комплексний підхід, який передбачає превентивні заходи та застереження для основних структурних підрозділів підприємства та відповідальних осіб у разі настання певної ризикової події або небезпеки.

Універсальними інструментами забезпечення економічної безпеки закладів готельно-ресторанного господарства є організаційно-адміністративні заходи, технічне забезпечення, управління та систематичний моніторинг як показників окремих структурних елементів, так і економічної безпеки всієї структури підприємства. Економічна безпека є однією з найважливіших умов виживання підприємства, оскільки гарантує захист від внутрішніх і зовнішніх загроз та є основою для економічно ефективного функціонування і стабільного розвитку. Тому кожен готельно-ресторанний заклад повинен розробити власний механізм управління економічною безпекою, який буде залежати від сфери його діяльності, операційних ресурсів та здатності реалізувати основні заходи щодо захисту від загального рівня компетентності та основних структурних елементів.

Механізм управління економічною безпекою кожного готелю/ресторану є суто індивідуальним. Його повнота та ефективність залежить від існуючої в країні нормативно-правової бази, обсягу матеріально-технічних і фінансових ресурсів, виділених керівництвом готельно-ресторанного підприємства, розуміння кожним працівником важливості забезпечення безпеки праці та досвіду керівника служби корпоративної безпеки. Алгоритм створення такого механізму полягає в розробці надійних інструментів управління економічною безпекою, який дозволяє готельно-ресторанному закладу адаптуватися і функціонувати в умовах будь-яких перешкод і загроз. Тому без спланованого механізму неможливо підготуватися і своєчасно відреагу-

вати на всі загрози. І найголовніше, без чіткого механізму економічної безпеки неможливо передбачити потенційні загрози та стабільно працювати на ринку.

Оскільки туристична галузь до цього часу потерпає від введених локдаунів під час коронавірусної пандемії, третій рік економічних потрясінь внаслідок війни в Україні, зниженої готовності людей до подорожей, закладам готельно-ресторанної галузі доводиться розробляти нові стратегії та застосовувати нову тактику, формувати концептуальні напрями забезпечення економічної безпеки готельно-ресторанного бізнесу в сучасних умовах.

Спираючись на вищезазначені принципи та інструменти управління економічною безпекою, в статті окреслено концептуальні засади забезпечення економічної безпеки закладів готельно-ресторанного господарства в сучасних умовах, які сприятимуть в майбутньому ефективному управлінню економічною безпекою та убезпечать їх стійкість і успішну діяльність в бізнес-середовищі.

Основний вектор концептуальних засад забезпечення економічної безпеки закладів готельно-ресторанного господарства в сучасних умовах полягає в:

- проведенні систематичного аналізу ризиків та ідентифікації потенційних загроз, оцінці їх ймовірності та впливу, розробці стратегій мінімізації ризиків, які можуть вплинути на їх економічну безпеку;
- диверсифікації своєї діяльності та ресурсів, тобто розподіл ризиків між різними сферами бізнесу та ринками, що може допомогти зменшити залежність від певних факторів та мінімізувати потенційні втрати;
- ефективному фінансовому менеджменті, що є важливим аспектом управління економічною безпекою. Заклади готельно-ресторанного бізнесу повинні мати системи управління, бюджетування та звітності, які дозволять їм своєчасно виявляти фінансові проблеми, контролювати витрати та ефективно використовувати ресурси;
- необхідності мати фінансові резерви на випадок непередбачуваних подій та несприятливих змін ринкової кон'юнктури, створення резервів та розробки плану дій, що допоможе забезпечити стійкість бізнесу в умовах невизначеності;
- готовності готельного та ресторанного бізнесу до змін та інновацій в економічному середовищі, що може допомогти бізнесу зберегти конкурентоспроможність та економічну стабільність;

• управлінні економічною безпекою компаній, що вимагає співпраці та взаємодії з усіма зацікавленими сторонами, включаючи клієнтів, постачальників, партнерів та державних органів. Розуміння їхніх потреб та очікувань і побудова довгострокових відносин сприятиме сталому розвитку готельно–ресторанного бізнесу.

Список використаних джерел:

1. Зайченко К.С., Діма Н.І. Економічна безпека підприємства: сутність та роль. Ефективна економіка, №5, 2021. С.410–414. DOI: 10.32702/2307–2105–2021.5.90.
2. Тульчинська С.О., Ткаченко Т.П., Гращенко М.В. Загрози економічної безпеки малого підприємництва. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 23. С. 31–33.
3. Васильчак С.В., Петриняк У.Я., Дубина М.П., Соловій С.Б. Маркетингові інструменти забезпечення конкурентоспроможності бізнес структур в умовах інтеграції до ЄС. Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. Київ, 2022. № 12 (259). С.5–12. URL: pdfhttp://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2022_12_3.
4. Vasylychak S.V., Halachenko O.O. Otsinka vyrobnychoho potentsialu sanatorno–kurortnykh pidpriemstv v rozrizi turystychnykh rehioniv. Ekonomichyi visnyk DVNZ «Pereiaslav–Khmelnyskoho Derzhavnoho Pedagogichnoho Universytetu im. H.Skovorody». Pereiaslav–Khmelnyskyi, 2016. S.134–138.
5. Воронюк Є.В. Ключові загрози економічній безпеці підприємств готельно–ресторанної галузі. Бізнесінформ. № 6, 2021. С. 145–150.
6. Головка О.М., Махлинець С.С., Симочко Г.В. Організація готельного господарства: навч. посіб. Київ: Кондор, 2011. 410 с.
7. Дацків Р.М. Економічна безпека у глобальному вимірі. Актуальні проблеми економіки. 2004. № 7. С. 143–153.
8. Штангрет А.М., Котляревський Я.В., Караїм М.М. Економічна безпека підприємства в умовах антикризового управління: концептуальне визначення та механізм забезпечення: навч. посіб. Л: УАД, 2012. 288с.
9. Бівець А.В. Економічна безпека у сфері готельно–ресторанного бізнесу у сучасних економічних умовах. Менеджмент та економічна безпека. Серія «Економічні науки», 2017. С. 3–8.
10. Садовяк М.С., Бегейло Н.В., Феник В.О., Приступа А.А. Особливості економічної безпеки підприємства. International Scientific Journal «Internauka». Series: «Economic Sciences». https://doi.org/10.25313/2520–2294–2023–9.
11. Шацька З.Я. Трансформація системи управління підприємством в період глобальних змін. Ефективна економіка. 2017. № 12. URL: http://www.economy.nauka.com.ua/?op=1&z=6029.
12. Гакова М.В. Концептуальні підходи до управління персоналом підприємств готельно–ресторанного господарства. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». 2014. № 4. С. 130–134. URL: http://elibrary.donnuet.edu.ua/940/1/Gakova_2_Kontseptualni_%20pidkhody.pdf.pdf.
13. Шевченко І. Особливості формування системи економічної безпеки Підприємства. Наука молода. 2008. № 10. С. 178–181.
14. Нехай В.А., Нехай В.В. Інформаційна безпека як складова економічної безпеки підприємств. Наук. вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2017. Вип. 24(2). С. 137–140. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2017_24(2)_30.
15. Клопов І.О. Управління економічною безпекою промислового підприємства. Вісник Запорізького національного університету [Електронний ресурс]. №1(9), 2011. Режим доступу: http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2011/eco_2011_1/2011_1/O43–52.pdf.
16. Швець І.Б. Економічна безпека в управлінні персоналом. Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. Випуск №36–1. 2009. С. 179–184.
17. Амосов О.Ю. Фінансова безпека підприємства в сучасних економічних умовах: теоретичний аспект. Проблеми економіки. 2011. №4. С. 76–80.
18. Лойко В.В. Загрози економічній безпеці промислового підприємства: сутність та класифікація. Ефективна економіка. 2015. № 10. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.economy.nauka.com.ua.
19. Щербина С. В. Державна політика у сфері забезпечення екологічної безпеки виробництва та реалізації агропродовольчої продукції. Державне управління: теорія та практика. 2013. № 2. С. 108–116. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2013_2_15.
20. Бабіна Н.О., Зачосова Н.В. Економіко–фінансова безпека підприємств України як елемент фінансової безпеки держави в контексті інтеграційних процесів. Управлінський аспект забезпечення фінансової безпеки України: колек. монографія за ред. О.В. Черевка, Черкаси: Видавець Ю.А. Чабаненко, 2018. С. 185–206.
21. Череп А.В., Лубенець І.О. Концептуальні засади економічної безпеки підприємств. Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. №1(5), 2010. С. 62–66.

References:

1. Zaychenko K.S., Dima N.I. Ekonomichna bezpeka pidpryyemstva: sutnist' ta rol'. Efektyvna ekonomika, №5, 2021. S.410–414. DOI: 10.32702/2307–2105–2021.5.90.
2. Tul'chyns'ka S.O., Tkachenko T.P., Hrashchenko M.V. Zahrozy ekonomichnoyi bezpeky maloho pidpryyemnytstva. Investytsiyi: praktyka ta dosvid. 2017. № 23. S. 31–33.
3. Vasylychak S.V., Petrynyak U.Ya., Dubyna M.P., Soloviy S.B. Marketynhovi instrumenty zabezpechennya konkurentospromozhnosti biznes struktur v umovakh intehratsiyi do YeS. Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini: zb. nauk. prats'. Kyiv, 2022. № 12 (259). S.5–12. URL: pdfhttp://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2022_12_3.
4. Vasylychak S.V., Halachenko O.O. Otsinka vyrobnychoho potentsialu sanatorno–kurortnykh pidpryyemstv v rozrizi turystychnykh rehioniv. Ekonomichyi visnyk DVNZ «Pereiaslav–Khmelnytskoho Derzhavnoho Pedagogichnoho Universytetu im. H.Skovorody». Pereiaslav–Khmelnytskyi, 2016. S.134–138.
5. Voronyuk Ye.V. Klyuchovi zahrozy ekonomichniy bezpetsi pidpryyemstv hotel'no–restorannoyi haluzi. Biznesinform. № 6, 2021. S. 145–150.
6. Holovko O.M., Makhlynets' S.S., Symochko H.V. Orh-anizatsiya hotel'noho hospodarstva: navch. posib. Kyiv: Kondor, 2011. 410 s.
7. Datskiv R.M. Ekonomichna bezpeka u hlobal'nomu vymiri. Aktual'ni problemy ekonomiky. 2004. № 7. S. 143–153.
8. Shtanhret A.M., Kotlyarevs'kyi Ya.V., Karayim M.M. Ekonomichna bezpeka pidpryyemstva v umovakh antykrizovoho upravlinnya: kontseptual'ne vyznachennya ta mekhanizm zabezpechennya: navch. posib. L: UAD, 2012. 288s.
9. Biyevets' A.V. Ekonomichna bezpeka u sferi hotel'no–restorannoho biznesu u suchasnykh ekonomichnykh umovakh. Menedzhment ta ekonomichna bezpeka. Seriya «Ekonomichni nauky», 2017. S. 3–8.
10. Sadovyak M.S., Beheylo N.V., Fenyk V.O., Prystupa A.A. Osoblyvosti ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemstva. International Scientific Journal «Internauka». Series: «Economic Sciences». https://doi.org/10.25313/2520–2294–2023–9.
11. Shats'ka Z.Ya. Transformatsiya systemy upravlinnya pidpryyemstvom v period hlobal'nykh zmin. Efektyvna ekonomika. 2017. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6029.
12. Hakova M.V. Kontseptual'ni pidkhody do upravlinnya personalom pidpryyemstv hotel'no–restoranno–ho hospodarstva. Naukovyy visnyk Poltav's'koho universytetu ekonomiky i torhivli. Seriya «Ekonomichni nauky». 2014. № 4. S. 130–134. URL: http://elibrary.donnuet.edu.ua/940/1/Gakova_2_Kontseptualni_%20pidkhody.pdf.pdf.
13. Shevchenko I. Osoblyvosti formuvannya systemy ekonomichnoyi bezpeky Pidpryyemstva. Nauka moloda. 2008. № 10. S. 178–181.
14. Nekhay V.A., Nekhay V.V. Informatsiyna bezpeka yak skladova ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemstv. Nauk. visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriya: Ekonomika i menedzhment. 2017. Vyp. 24(2). S. 137–140. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2017_24(2)_30.
15. Klopov I.O. Upravlinnya ekonomichnoyu bezpekoyu promyslovoho pidpryyemstva. Visnyk Zaporiz'koho natsional'noho universytetu [Elektronnyy resurs]. №1(9), 2011. Rezhym dostupu: http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2011/eco_2011_1/2011_1/043–52.pdf.
16. Shvets' I.B. Ekonomichna bezpeka v upravlinni personalom. Naukovi pratsi DonNTU. Seriya: ekonomichna. Vypusk №36–1. 2009. S. 179–184.
17. Amosov O.Yu. Finansova bezpeka pidpryyemstva v suchasnykh ekonomichnykh umovakh: teoretychnyy aspekt. Problemy ekonomiky. 2011. №4. S. 76–80.
18. Loyko V.V. Zahrozy ekonomichniy bezpetsi promyslovoho pidpryyemstva: sutnist' ta klasyfikatsiya. Efektyvna ekonomika. 2015. № 10. [Elektronnyy resurs]. Rezhym dostupu: http://www.economy.nayka.com.ua.
19. Shcherbyna S. V. Derzhavna polityka u sferi zabezpechennya ekolohichnoyi bezpeky vyrobnytstva ta realizatsiyi ahroprodovol'choyi produktsiyi. Derzhavne upravlinnya: teoriya ta praktyka. 2013. № 2. S. 108–116. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2013_2_15.
20. Babina N.O., Zachosova N.V. Ekonomiko–finansova bezpeka pidpryyemstv Ukrayiny yak element finansovoyi bezpeky derzhavy v konteksti intehratsiynykh protsesiv. Upravlins'kyi aspekt zabezpechennya finansovoyi bezpeky Ukrayiny: kolek. monohrafiya za red. O.V. Cherevka. Cherkasy: Vydavets' Yu.A. Chabanenko, 2018. S. 185–206.
21. Cherep A.V., Lubenets' I.O. Kontseptual'ni zasady ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemstv. Visnyk Zaporiz'koho natsional'noho universytetu. Ekonomichni nauky. №1(5), 2010. S. 62–66.

Дані про авторів

Заманов Валерій Леонідович,

аспірант Донецького національного університету економіки та торгівлі імені М. Туган–Барановського

ORCID 0009-0006-0196-7979

e-mail: zvl2007@ukr.net

Подкопасьв Олег Миколайович,

в.о. директора Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти Державного університету економіки і технологій

ORCID 0009-0000-8104-1549

Соловій Сергій Богданович,

к. е. н., асистент, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького

ORCID 0000-0002-2975-4661

e-mail: soloviy1977@gmail.com

Data about the authors

Valery Zamanov,

postgraduate student of the Donetsk National University of Economics and Trade named after M. Tugan-Baranovskiy
email: zvl2007@ukr.net

Oleh Podkopaiev,

Acting Director of the Educational and Scientific Institute of Economics and Business Education State University of Economics and Technology

Serhiy Soloviy,

Candidate of Economic, assistant Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies
e-mail: soloviy1977@gmail.com

УДК 336.5

ЗОЛОТАРЕВСЬКИЙ А. В.

Роль, місце та ключові аспекти грантів у фінансовій системі закладів вищої освіти

Актуальність теми наукового дослідження зумовлена проблемою обмеження фінансування вітчизняних закладів вищої освіти. Проблема закладів вищої освіти, полягає в тому, що їх прогресивний розвиток можливий тільки в умовах повного та систематичного фінансового забезпечення освітніх проєктів, наявності як державних, так й приватних форм їх фінансування; зокрема, у формі грантів.

Метою даної науково-дослідної роботи є характеристика ролі, місця та ключових аспектів грантів у фінансовій системі закладів вищої освіти України. Основу методологічного підходу в даній науково-дослідній роботі складає якісне поєднання методів критичного аналізу наукової й методичної літератури та законодавчих документів, щодо питань фінансування закладів вищої освіти.

Головними результатами, які були отримані в рамках цього наукового дослідження, слід вважати дослідження ролі та місця грантів в системі фінансового забезпечення вищої освіти в Україні та їх основних аспектів. Охарактеризовано та обґрунтовано місце грантів у фінансовій системі закладів вищої освіти. Наведено приклади джерел сучасного грантового фінансування закладів вищої освіти в Україні. Окреслено ключові аспекти грантів в фінансовій системі вітчизняних закладів вищої освіти. Наголошено на необхідності: розширення залучення грантових коштів з метою підвищення якості освіти та ефективності функціонування закладів. Результати цього наукового дослідження, а також сформульовані на їхній основі висновки, мають суттєву значимість для сучасних вітчизняних керівників закладів вищої освіти, відповідальних за державне фінансування ВНЗ керівників Міністерства освіти та профільних міністерств і відомств й керівників організацій-донорів, що планують приєднатися до програм грантового фінансування наукових, навчальних чи інших проєктів ВНЗ.

Висновок. Грантове фінансування закладів вищої освіти розвантажує бюджет Міністерства освіти та надає гнучкості фінансовій політиці самих закладів й призводить до підвищення наукового та інноваційного розвитку суспільства.

Ключові слова: вища освіта, наукові гранти, фінансове забезпечення, джерела фінансування, фінансові резерви.

ЗОЛОТАРЕВСЬКИЙ А. В.

The role, place and key aspects of grants in the financial system of higher education institutions

The relevance of the topic of scientific research is determined by the problem of limiting the funding of domestic institutions of higher education. The problem of higher education institutions is